

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11834158>

MUTAFAKKIR ALISHER NAVOIY IJODIDA MUSIQA

Samiyeva Mehriniso Azimovna

Buxoro davlat universiteti Musiqa ijrochiligi
va madaniyat kafedrası o'qituvchisi

Hayotova Zarnigor

Buxoro davlat universiteti
san'atshunoslik fakulteti talabasi.

Annotatsiya: Buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri hazrat Alisher Navoiyning ko'pqirrali ijodida musiqaga doir qator masalalar o'z ifodasini topgan. Ushbu maqolada Navoiyning musiqaga sohasidagi faoliyati, musiqiy qarashlari hamda musiqaga madaniyati taraqqiyoti tarixidagi katta roli haqida ba'zi mulohazalar aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: maqom, nay, g'ijjak, qonun, chang, qo'biz, rubob, olim, musiqachi.

МУЗЫКА МУТАФАККИРА АЛИШЕРА НАВОИ

Самиева Мехринисо Азимовна

Музыкальный спектакль Бухарского государственного университета
и преподаватель кафедры культуры

Хаятова Зарнигор

Бухарский государственный университет
студентка факультета искусств.

Аннотация: Ряд вопросов, связанных с музыкой, выражен в многогранном творчестве великого узбекского поэта и мыслителя Хазрата Алишера Навои. В данной статье даются некоторые комментарии о деятельности Навои в области музыки, его музыкальных взглядах, его большой роли в истории развития музыкальной культуры.

Ключевые слова: статус, трубка, гизжак, закон, чанг, кобиз, рубоб, учёный, музыкант.

MUSIC BY MUTAFAKKIR ALISHER NAVOYI

Samiyeva Mehriniso Azimovna

Music performance of Bukhara State University
and a teacher of the department of culture

Hayotova Zarnigor

Bukhara State University
a student of the Faculty of Arts.

Annotation: *A number of issues related to music are expressed in the multifaceted work of the great Uzbek poet and thinker Hazrat Alisher Navoi. In this article, some comments are made about Navoi's activities in the field of music, his musical views, and his great role in the history of the development of music culture.*

Key words: *status, pipe, gizjak, law, chang, kobiz, rubob, scientist, musician.*

Navoiyning asarlari bilan tanishar ekanmiz, musiqa san'atiga taalluqli qator masalalarga duch kelinadi. U yirik madaniyat arbobi sifatida san'atning hamma sohalarini yuksak badiiy did bilan baholay olgan, shu bilan birga musiqa amaliyoti va nazariyasi masalalarida chuqur bilimdon bo'lgan. Shuning uchun ham o'zining asarlarida musiqa masalalarini chuqur aks ettirib, musiqaga doir atamalarni ongli ravishda, tushungan holda ishlatadi. Bunday atamalar Navoiy davridagi musiqaning nazariy va amaliy masalalari bilan bog'liq bo'lib, zamonasining musiqaviy hayotini yoritishda qimmatli manba hisoblanadi. Navoiy tilga olgan boshqa masalalar ham borki, ularni musiqaga oid boshqa manbalar vositasi bilangina tushunish mumkin.

Navoiyning asarlarida o'z ifodasini topgan eng muhim masalalardan biri - musiqa cholg'ulari yoki sozlar masalasidir.

Musiqa cholg'ulari- musiqa madaniyatining tarixiy taraqqiyoti jarayonini aniqlashda hal etuvchi omillardan hisoblanadi.

Musiqa cholg'ulari turli tarixiy sharoitlarda musiqa madaniyatining taraqqiyot darajasini belgilab beruvchi ajoyib ko'rgazmali manbalardandir. Navoiy davri musiqasi haqida gap borar ekan, o'sha davrlarda iste'molda bo'lgan sozlarni atroflicha, ilmiy asosda o'rganilishi -XIV-XV asrlardagi O'rta Osiyo va Xuroson xalqlarining musiqa madaniyati taraqqiyoti darajasini aniqlashda ham katta yordam beradi.

Navoiyning dostonlarida, devonlarida, "Mahbub ul-qulub", "Majolis un-nafois" kabi asarlarida juda ko'p sozlar nomi tilga olinadi. Ular orasida ud, nay,

g'ijjak, tanbur, chang, rubob, qo'biz, qonun, rud, chag'ona, daf ya'ni doira, nog'ora cholg'ularining nomi juda ko'p uchraydi. Bu sozlarning ba'zilari bizning kungacha yetib kelmagan, bir xillari O'rta Osiyoda iste'moldan chiqib ketgan, uchinchi bir xillarining shakli o'zgarib ketib, nomigina saqlanib qolgan.

Ud cholg'usi ovtmishda musiqaning nazariy masalalarini tushuntirishda yetakchi soz bo'lgan. Uning tuzilishi haqida hozirda aniq ma'lumot bor. Agar, "Mahbub ul-qulub"da aks ettirilgan uning sado berish xarakteri ham hisobga olinsa, udni hozirgi kunda bekamu ko'st tasavvur etish mumkin.

Nay, g'ijjak, qonun, daf, nog'ora, sunray, karnaylarni - bu sozlarning bizgacha yetib kelgan turlariga yaqin bo'lgan deyish mumkin. Bu yerda pardalar o'rni, sozlardan hosil etiladigan tovushlar tizimida va ba'zan ularning shakllaridagi farqlar bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, Navoiy davridagi musiqa cholg'ularini o'rganilishida qator noaniqliklarga duch kelinadi. Bu borada Navoiy asarlarida keltirilgan fikr va mulohazalar bizga katta yordam beradi. Navoiyning ba'zi asarlarida sozlarning ayrim sado berish xususiyatlari ustalik bilan, obrazli qilib chizib beriladi. Nay maftunkor, mayin sado beradi. G'ijjakning sadosi yig'loqi, tanburniki dilkash, ud va chang –yurakni ezuvchi, rubob yolboruvchi, qo'biz –rohatbaxsh, qonun bilan chag'onaning sadosi esa faryodu fig'onga o'xshash yangraydi. "Sabbai' sayyor"da changing sadosi kishini tinchlantiruvchi, hayotbaxsh ekani ta'kidlanadi.

Zamonasida juda ko'p shoir, olim, musiqachi va boshqa san'atkorlarning ustozlari va homiysi bo'lgan ulug' Navoiyning sozlar haqidagi fikr mulohazalari musiqa san'atimizning sozshunoslik sohasida qimmatli hujjatiy manbalardandir.

Navoiy asarlarida kuylar va ularning shakllari masalasi ham aks etgan. Ma'lumki, Navoiyning o'zi durustgina bastakor bo'lgan. U ba'zi maqom yo'llariga moslab, naqsh, peshrav shakllarida musiqa asarlari yaratgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, Navoiy musiqa amaliyotining eng nozik tomonlarini ham chuqur bilgan.

Navoiyning ijodida musiqaning ba'zi nazariy va amaliy masalalari ham o'z ifodasini topgan. Navoiyning o'zi bastakor sifatida ijro uslublarini egallab, cholg'ularda mahorat bilan chalgan. U ashulalarga moslab orombaxsh dilrabo g'azallar yaratgan. Musiqa nazariyasini ham asosli ravishda chuqur bilganligi uning "Mezon ul-avzon" asarida yaqqol ko'rinadi. Navoiyning bu asari she'r o'lchovlarini asoslab beruvchi mukamal risoladir. Unda musiqa nazariyasi bilan bo'g'liq bo'lgan qator holatlar bor. Yozma manbalarda ma'lumki, musiqa va she'riyatning nazariy asoslari bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Aruz ilmi esa, musiqaning ritm qoidalari asosida yuzaga kelgan. Bu masalani yoritishda Navoiyning "Mezon ul-avzon" asari ham yordam beradi. Navoiyning ko'rsatishicha she'r vaznlari sabab, vatad va fosila -deyilgan uch xil ruknlardan

tuziladi. Musiqa risolalarida ham xuddi shunday. Sher o'lovchilari harakatli va harakatsiz undoshlar vositasi bilan yuzaga keladi. Musiqa nazariyasida esa ritm o'lovchilari shartli qabul etilgan (tan,tana, tanan,tanna,tananan kabi) so'zlar vositasi bilan ifodalanadi. She'r o'lovchilari va musiqa ritm o'lovchilari bir xil asosga ega ekanligi ularning uzun-qisqa bo'g'inlardan tashkil topganligidadir.

Xullas, buyuk allomalar, faylasuflar, olimlaru-shoirilarimizdan bizlarga juda ko'p musiqa o'lovchilari risolalar, manbalar hamda kuy qo'shiqlar meros bo'lib qolgan. Mana shunday oltin meroslarimizdan oqilona foydalanib, uni kelajak avlodga bekamu - ko'st yetkazish bizlarning asosiy burchlarimizdandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Samieva M. BUKHARA PERFORMANCE METHOD A FACTOR FOR DEVELOPING THE MORAL QUALITIES OF ADOLESCENT STUDENTS //"ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 191-194.

2. Samiyeva M. A., Ramazonov A. V. O 'ZBEK MUMTOZ MUSIQASI-O'QUVCHILAR QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH OMILI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 12. – С. 31-36.

3. Azimovna S. M. et al. THE BUKHARA PERFORMANCE STYLE IS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MORAL QUALITIES OF TEENAGERS //Zeta Repository. – 2023. – T. 4. – №. 04. – С. 1067-1071.

4. Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //European Science. – 2021. – №. 2. – С. 26-28.

5. Ortiqov, E. . (2023). Musiqa Madaniyati Ta'limida Musiqiy Savodxonlik Faoliyatini Tutgan O'Rni. *International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses*, 106–112. Retrieved from <https://conferenceseries.info/index.php/ICMRITA/article/view/835>

6. Артыкова, Э., & Рузиева, З. (2022). ВЕЛИКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ – ПЕСНЯ ШАШМАКОМ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 1(2), 22–24. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/6459>

7. E Ortikov. Historical Analysis of National Musical Heritage and Moral-Aesthetic Education in Music and Art Schools of Uzbekistan . 2023/8/20 Academic Journal Publisher <http://dspace.umsida.ac.id/handle/123456789/5948>

8. Mustafoyev B. TA'LIM ISLOHOTLARI MAZMUNIDA YOSH AVLOD MUSIQA MADANIYATI TARBIYASI //TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 60-66.

9. Mustafaev B. FROM THE HISTORY OF MUSIC EDUCATION AND PEDAGOGICAL SYSTEM ACTIVITY IN UZBEKISTAN IN THE 1950s-1970s //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 04. – С. 1007-1012

10. Мустафаев Б. “БУХОРЧА” ВА “МАВРИГИ” МУСИҚИЙ ТУРКУМЛАРИ ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ, МАЪНАВИЙ–МАЪРИФИЙ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

11. Мустафаев Б. БАРКАМОЛ АВЛОД МУСИКА МАДАНИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА ИСЛОҲОТЛАРИНИ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

12. Мустафаев Б. БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МУСИҚИЙ САВОДХОНЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ВА БАҲОЛАШГА ЎРГАТИШ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

13. Мустафаев Б. УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

14. Kayumov I. F. Values and aesthetic factors in the formation of culture and art //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 12. – №. 1. – С. 10.

15. Ibragim Fayzullayevich Kayumov XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI O'STIRISH USULLARI // Scientific progress. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalq-qo-shiqlari-asosida-boshlangich-sinf-o-quvchilarining-nutqiy-malakasini-o-stirish-usullari> (дата обращения: 26.10.2023).

16. Каюмов И. Ф. и др. Санъатнинг турлари ва уларнинг тарбиявий аҳамияти //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 849-854.